

Reyna Emma Escudero-Clark^{1a}, María del Pilar Reynoso-Arenas^{2b}, Reyna Victoria Hernández-Escudero^{3c}

¹Instituto de Formación de Investigación y Profesionales en Enfermería, Coordinación de Evaluación e Investigación. Ciudad Obregón, Sonora, México

²Instituto de Formación de Investigación y Profesionales en Enfermería, Docente tiempo completo. Ciudad Obregón, Sonora, México

³Instituto de Formación de Investigación y Profesionales en Enfermería, Programa de Servicio Social de Enfermería. Ciudad Obregón, Sonora, México

Número de aprobación comité de investigación y ética: 0020423

Doi: 10.5281/zenodo.13905170

ORCID

0000-0003-4433-6107^a

0000-0002-3359-0567^b

0009-0002-3432-2254^c

Palabras clave:

Educación en Enfermería
Docentes de Enfermería
Formación del Profesorado
Práctica del Docente de Enfermería

Keywords:

Education, Nursing
Faculty, Nursing
Teacher Training
Nursing Faculty Practice

Correspondencia:

Reyna Emma Escudero Clark

Correo electrónico:

reyna.escudero@ifcpe.edu.mx,

reyna.escudero@gmail.com

Fecha de recepción:

26/09/2023

Fecha de aceptación:

05/08/2024

Resumen

Introducción: en la práctica docente no solo se debe buscar el desarrollo de las competencias en los estudiantes, sino también, la actitud profesional docente reflexiva y crítica de su quehacer en función del proceso enseñanza-aprendizaje y de la práctica pedagógica.

Objetivo: determinar la relación entre la postura ante la educación de profesores de licenciatura en enfermería con relación a su formación y experiencia docente. <

Metodología: investigación descriptiva analítica, con 46 docentes de licenciatura en enfermería. Se utilizó el instrumento *Conceptos e ideas acerca de la educación* (CIE $\alpha = 0.87$), para evaluar la postura ante la educación y su relación con la formación y experiencia docente. Se aplicó *U* de Mann-Whitney para la formación docente y *r* de Spearman para la experiencia docente.

Resultados: la media de edad fue de 41 años, el 67.4% de los docentes tenía formación de enfermería, el 82.6% refirió tener formación docente y el 41.3% formación de posgrado. No se encontró diferencia significativa con la formación docente, la correlación con la experiencia docente fue significativa.

Conclusiones: la mayoría de los docentes carecen de postura ante la educación. Sin diferencia entre los que tienen formación docente y los que no, no así, en los profesores con experiencia de práctica docente.

Abstract

Introduction: In teaching practice, we should not only seek the development of skills in students, but also the reflective and critical teaching professional attitude of their work based on the teaching-learning process and pedagogical practice.

Objective: Determine the relationship between the position on education of undergraduate nursing professors in relation to their training and teaching experience.

Methodology: Analytical descriptive research, with 46 nursing degree teachers. The instrument *Concepts and ideas about education* (CIE $\alpha = 0.87$) was used to evaluate the position towards education and its relationship with teaching training and experience. Mann-Whitney's *U* was applied for teacher training and Spearman's *r* for teaching experience.

Results: The average age was 41 years, 67.4% of the teachers have nursing training, 82.6% report having teaching training, and 41.3% have postgraduate training. No significant difference was found with teacher training, the correlation with teaching experience was significant.

Conclusions: Most teachers lack a position towards education. No difference between those who have teaching training and those who do not, not so in teachers with teaching practice experience.

Introducción

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, se espera que el porcentaje de docentes capacitados para 2030 aumente a más del 90% en cada nivel de la educación, para ello existe el compromiso de lograr una educación de calidad mejorando los resultados de aprendizaje, considerando necesario fortalecer los procesos académicos y la evaluación de los resultados.¹

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP),² se considera *docente de enseñanza superior* a todas aquellas personas profesionales de la educación que imparten clases en los niveles de licenciatura, especialidad y posgrado (maestría y doctorado). Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) la población ocupada como *docente* en México ascendió a 1.7 millones de personas, de las cuales, 232 mil (14%) son docentes de enseñanza superior. La población en este sector tiene en promedio 47 años, y los hombres concentran mayor proporción (53%) con respecto a las mujeres (47%).³

Se ha señalado que uno de los problemas que enfrenta la formación docente es que en el proceso de transferencia de la formación del nivel medio al nivel superior hubo un detrimento de especificidad en la formación pedagógica de los profesores.⁴ La cantidad de profesores que no reciben formación para la docencia, tanto en el nivel medio superior como el superior es desafiante, al igual que el reto de diseñar una estrategia que ofrezca programas de profesionalización docente para atender la demanda real y potencial de los jóvenes en edad de estudiar estos niveles.^{5,6} En particular, para el área de formación de recursos humanos para la salud, los profesores son especialistas en su campo y van adquiriendo competencias a través de la capacitación en el área educativa a fin de resarcir la falta de preparación inicial como docentes, además de que los cambios sociales en los que las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), juegan un papel relevante, provocando cambios en el sistema educativo.⁷

A fin de responder a tales exigencias se requiere fomentar en los estudiantes la autonomía, la creatividad y la criticidad, estos requerimientos se vinculan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por una parte, se requiere de la formación competente de los estudiantes de nivel universitario en lectura crítica, a la que se le ha atribuido singular importancia para motivar el razonamiento, fomentar

el desarrollo del pensamiento y propiciar la interacción reflexiva con el mundo,⁸ y, por otra parte, la capacitación y formación docente de los profesores sobre estrategias adecuadas para fortalecer a sus estudiantes o desarrollarlas en quienes no han podido.⁹ Las estrategias de práctica docente, como debates, lecturas, análisis de artículos, estudios de caso, contribuyen al desarrollo de competencias como capacidad crítica y manejo de las emociones.¹⁰

En la práctica docente no solo se debe buscar el desarrollo de competencias en los estudiantes, sino también la actitud profesional docente reflexiva y crítica de su quehacer en función del proceso enseñanza-aprendizaje y de la práctica pedagógica, enfatizando la importancia del diseño de una propuesta fundada en prácticas pedagógicas innovadoras con sustento científico y empírico,¹¹ la cual consiste en aproximar la educación participativa a la práctica educativa, que implica una inversión de papeles entre educadores y educandos, y al mismo tiempo suscita resistencias, en especial en docentes rigidizados por años de cumplir rituales rutinarios y estereotipados impuestos verticalmente.¹² La posibilidad es dialógica entre educadores y educandos, y viceversa, ya que los envuelve en una conversación sobre las mejores estrategias para enseñar y aprender de tal forma que les permita descubrir los puntos de vista y tender puentes de comprensión e intercambio de sus propios saberes y experiencias, que aprendan a entender la información y construir conocimiento que les sea útil y les haga sentir bien y cómodos al aplicarlo en los diferentes ámbitos y situaciones de su entorno y mejorar su calidad de vida.¹³ No obstante, es importante considerar el modo a través del cual se lleva a cabo el proceso de evaluación para lograr una educación participativa.¹⁴

Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre la formación y experiencia docente con la postura ante la educación de los docentes de licenciatura en enfermería.

Metodología

Investigación descriptiva analítica, a fin de explorar la postura del docente y su relación con la formación y años de experiencia. Se incluyó a 46 (86%) docentes sin distinción del tipo de contratación, sexo y edad que aceptaron participar en el estudio y que imparten clase en una o más asignaturas de la carrera de licenciatura de enfermería.

Variables

- Postura del docente ante la educación: se refiere al grado en el cual se sostiene un punto de vista respecto a la educación y se logra diferenciar del punto de vista opuesto. Los seis indicadores utilizados en el instrumento fueron los siguientes:¹⁵
 - *Papel social de la escuela*: se refiere a la función que tiene la escuela en la producción de las relaciones sociales.
 - *Contenidos curriculares*: son la estructura de los programas académicos, como producto del esfuerzo de otras personas muchas veces ubicadas en contextos distintos al propio.
 - *Ambiente educativo favorable para el aprendizaje*: conjunto de circunstancias y situaciones que configuran las condiciones bajo las cuales transcurre el proceso educativo.
 - *Relación profesor-alumno*: características de la interacción cotidiana del trabajo de profesores y alumnos.
 - *Promoción del aprendizaje autónomo*: en la educación desde un enfoque pasivo no se promueve este aprendizaje, el alumno carece de voz calificada para opinar, menos para sugerir, debe aprehender de los expertos.
 - *Evaluación*: suele ser una calificación final, resultante de haber alcanzado un mínimo para acreditar o aprobar un curso, mediante exámenes que exigen primordialmente el recuerdo de información.
- Formación docente: se considera la formación en programas de maestría o doctorado en educación. Así como la capacitación y educación continua en modalidad de diplomado, seminario o curso relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Experiencia laboral docente: tiempo en años dedicado a las labores docentes.

Instrumento de medición

Fue elaborado en el Centro de Investigación Educativa y Formación Docente-Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social, denominado “*Conceptos e Ideas acerca de la Educación*” (CIE $\alpha = 0.87$).¹⁵ Dicho instrumento cuenta con seis indicadores, conformado por 42 duplas y 84 enunciados que contrastan la visión tradicional o pasiva de la educación con la visión participativa. Los criterios de medición utilizados son:

- *Acuerdo indiscriminado*: tendencia a contestar de acuerdo sin distinción de enfoques opuestos, el participativo y el pasivo, fraseados de manera mutuamente excluyente. La no discriminación entre uno y otro tiene

connotación negativa respecto a la postura, cuanto más se acerca al 100%, mayor es la confusión por falta de reflexión. Se calcula mediante una regla de tres: 84 enunciados es el 100%, se cuenta el número de enunciados en los que contestó a favor (opciones de respuesta: 1, 2 o 3).

- *Consecuencia*: criterio principal que traduce la presencia de una postura. Se refiere al grado por el que se distinguen los dos enfoques de educación: *participativa* y *pasiva*. Cuando se rebasa el 50% se interpreta como consecuencia equivalente al desarrollo de postura. Para su cálculo se toma el número total de duplas (en este caso 42) menos las duplas en las que se estuvo en desacuerdo en los dos enunciados que integran una dupla, la diferencia equivale al 100%. Se utiliza regla de tres, se cuenta el número de duplas en las que se discriminó a favor de la educación participativa.

Aspectos éticos

A los docentes que aceptaron participar en el estudio se solicitó consentimiento informado, se les informó sobre la aprobación del proyecto y autorización por el comité de ética de la institución educativa (No. 00020423). El estudio es una investigación sin riesgo, los datos se resguardaron y fueron utilizados exclusivamente para fines del presente informe.

La recolección de información fue mediante el cuestionario CIE en formato de *Google* para su llenado de manera anónima por los docentes participantes.

Los datos se analizaron con el programa informático SPSS versión 26, con estadística descriptiva, medidas tendencia central y dispersión. Estadística inferencial, *U* de Mann-Whitney y *r* de Spearman.

Resultados

Del total de docentes participantes, las mujeres conforman el 76.1% (35) y los hombres el 23.9% (11), con edad promedio de 41 años (rango de 23 a 64 años). En cuanto a la formación profesional, el 67.4% (31) corresponde a Enfermería, 19.6% (9) a Psicología, 6.5% (3) a Educación y 2.2% (3) a Medicina, Bibliotecología y Fisioterapia. El 82.6% de los docentes refiere tener formación docente y el 37% grado de maestría y el 4.3% de doctorado.

En el **cuadro I** se muestran los indicadores de postura ante la educación y su relación con la formación docente,

se identifica que la diferencia es mínima entre las medianas obtenidas por los profesores con formación docente y sin formación docente, en el indicador *Acuerdo indiscriminado* se revela mayor confusión en el grupo sin formación docente (70.23) por su aproximación al 100%. En las medianas del indicador *Consecuencia* se distingue que la aproximación hacia el enfoque participativo es mayor en el grupo con formación docente que en el que no la tiene. Las diferencias entre los grupos no son estadísticamente significativas.

Respecto al desarrollo de postura ante la educación en aquellos profesores que presentaron un puntaje superior al 50% en el indicador de *Consecuencia*, cabe señalar que solo el 5% de los profesores con formación docente evidenciaron el desarrollo de una postura (**cuadro II**).

En el **cuadro III** se indica la tendencia de los profesores a responder indiscriminadamente sobre la postura ante la educación. Se observa una mayor tendencia a contestar de *acuerdo* por parte de los profesores en relación con las respuestas teóricas esperadas, seis opciones de respuesta, cada opción con una probabilidad de 1/6, la tendencia es estadísticamente significativa, no habiendo diferencias entre los grupos.

En la **figura 1** se muestra la correlación entre la experiencia docente y el desarrollo de postura ante la educación representada por el indicador *Consecuencia*, la diferencia es estadísticamente significativa entre los profesores

con mayor y menor experiencia docente.

Discusión

Con el propósito de explorar la postura ante la educación de los docentes que actualmente se desempeñan como docentes del programa educativo de la licenciatura en enfermería, es pertinente señalar que los resultados no son favorables en cuanto al desarrollo de postura. No obstante, es de considerar que para la institución esta primera evaluación es un punto de partida para identificar las áreas de oportunidad y mejora del proceso educativo de la licenciatura en enfermería.

Es importante hacer énfasis en que el profesional de salud dedicado a la docencia no tiene formación docente de inicio, es habitual que, posterior a su formación profesional, realice diplomados, maestrías y doctorados, a fin de mejorar sus oportunidades laborales. Otra situación que se presenta comúnmente es la aplicación de estrategias según sus conocimientos y vivencias en el trayecto de su trabajo educativo y profesional previos. En este contexto, el docente admite impartir conocimientos según su experiencia y no con base en teorías educativas y conocimiento actualizado. Por lo tanto, el uso de estrategias didácticas efectivas es limitado, con afectación directa en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.¹⁶

En este sentido, la práctica pedagógica de los docentes tiene varios referentes con base en el *qué y cómo aprendieron*, ya que algunos lo hicieron por imitación, otros fueron orientados por sus colegas, y muy pocos realizaron cursos extracurriculares. Lo anterior se explica en función del proceso de formación, con base en un pensamiento pasivo, coartado y centrado en reproducir esquemas de semestre a semestre y de generación en generación, sin reflexionar que los tiempos cambian y que el conocimiento se transforma constantemente. Aunado a este escenario de realidad se suma que quienes se desempeñan como docentes en el área de la salud realizan labores empíricas de enseñanza y se basan en construcciones propias

Cuadro I Indicadores de postura ante la educación y formación docente (n = 46)

Formación	Postura ante la educación	
	Acuerdo indiscriminado*	Consecuencia**
Con formación docente (38)	63.09	29.75
Sin formación docente (8)	70.23	19.04
p* U de Mann-Whitney	n/s	n/s

*Cuanto más se acerca al 100% mayor es la confusión por falta de reflexión

**Cuando rebasa el 50% se interpreta como consecuencia equivalente al desarrollo de postura. n/s: no sabe. Fuente: Instrumento CIE

Cuadro II Desarrollo de postura ante la educación y formación docente (n = 46)

Formación	Postura ante la educación			
	Con desarrollo		Sin desarrollo	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Con formación docente (38)	2	5	36	95
Sin formación docente (8)	0	0	8	100

Fuente: Instrumento CIE

Cuadro III Tendencia a responder indiscriminadamente sobre la postura ante la educación (n = 46)

	Tendencia					
	Acuerdo			Desacuerdo		
Opciones de respuesta	1	2	3	4	5	6
Distribución teórica	16.6*	33.3*	50*	66.6*	83.6*	100*
Con formación docente (38)	39.30	67.80	79.40	86.30	90	100
Diferencias con lo observado ($p < 0.01^{**}$)	-22.70	-34.50	-29.40	-19.70	-6.4	0
Sin formación docente (8)	37.50	71.20	85.40	94	96.8	100
Diferencias con lo observado ($p < 0.01^{**}$)	-20.90	-37.90	-35.40	-27.40	-13.20	03

Opciones de respuesta: Acuerdo de 1 a 3 y en Desacuerdo de 4 a 6

*Cada opción de respuesta tiene 1/6 de probabilidad de ocurrencia, en este caso se presenta una frecuencia acumulada en porcentajes

**Prueba de Kolmogórov-Smirnov

Fuente: Instrumento CIE

Figura 1 Consecuencia en relación con la experiencia docente

*Rho Sperman: 0.421
p = 0.004

Fuente: Instrumento CIE

de su experiencia o en modelos aprendidos.¹⁷ Estamos de acuerdo con Molina¹⁸ al respecto de la insuficiente postura crítica en el caso de los futuros profesores de educación primaria.

En la práctica docente se debe promover, tanto en los profesores como en los estudiantes, el desarrollo de habilidades intelectuales para pensar de manera crítica, creativa e innovadora. Para que los estudiantes logren un aprendizaje significativo se deben utilizar nuevos métodos que trasciendan las áreas temáticas y nuevas pedagogías y métodos de aprendizaje. Esto requiere que los docentes adopten una postura crítica a través de la utilización de diversas estrategias, como la resolución de casos basados en problemas que promuevan en los educandos el despliegue de la capacidad de análisis y el discernimiento para la toma

de decisiones en la práctica.

Por otra parte, es responsabilidad institucional promover en todos los involucrados del proceso educativo el desarrollo de una postura ante la educación. En particular, para los programas de posgrado el desafío consiste en mejorar la calidad educativa, utilizando herramientas como el *seminario* y la *discusión controversial*.

El *seminario* consiste en investigar, buscar información, discutir en colaboración, analizar los hechos, exponer puntos de vista, reflexionar sobre los problemas suscitados y confrontar criterios en un ambiente de ayuda recíproca para poder lograr las conclusiones del tema. La *discusión controversial* como situación de aprendizaje consiste en aprender a debatir y convencer a los demás, cualquiera sea la opinión que se defienda, esta estrategia permite al estu-

dian te sustent ar y defender sus puntos de vista, sistematizar su conocimiento y lograr un aprendizaje autónomo.¹⁹

La oferta de maestrías *online* ha brindado la oportunidad a un mayor número de profesores para cursar dicho grado. Se espera que el estudiante de educación virtual tenga la oportunidad de un mejor aprendizaje en función de que no solo recibe información del docente durante la clase, sino que, además, desarrolla habilidades de autogestión a través de la búsqueda de información, de autorreflexión y capacidad para el trabajo individual y en colaboración.

En el presente estudio se encontró que la formación de posgrado de los docentes no coincide con el desarrollo de una postura ante la educación, lo anterior abre la posibilidad de indagar sobre la influencia del desempeño docente con el rendimiento académico de los estudiantes, ya que, como lo afirma Soria,²⁰ la base de dicho desempeño es la preparación constante y el uso de técnicas asertivas. Respecto a la diferencia en el tiempo de experiencia de práctica docente, coincide con lo expuesto por Medina.²¹

Referencias

1. Instituto de Estadística de la UNESCO, Equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo. Resumen de Datos del ODS4 2021: Puntos de referencia nacionales del ODS 4: cumplir con nuestro compromiso [Internet]. UNESCO; 2022 [citado el 5 de noviembre de 2023]. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380396_spa
2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas a propósito del día mundial de los docentes (enseñanza superior) datos nacionales [Comunicado de prensa núm. 452/20]. INEGI; 2020 [citado el 5 de abril de 2023]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/DOCSUP_Nal20.pdf
3. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más de edad [Internet]. INEGI; 2023 [citado el 6 de enero de 2023]. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Microdatos>
4. Guamán-Gómez VJ, Espinoza-Freire EE, Herrera-Martínez L, Herrera-Ochoa E. Reflexiones acerca de la investigación social en la Carrera en Educación del Ecuador. Universidad y sociedad [Internet]. 2019;11(5):437-46. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202019000500437
5. Burneo-Cortés CG. Uso de aulas virtuales y desempeño docente en maestrías de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres 2018 [Tesis de Maestría en Educación]. Lima, Perú: USMP; 2019 [citado el 19 de septiembre de 2023]. Disponible en: https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/4782/burneo_ccg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6. de Agüero-Servín M, Sánchez-Mendiola M, Martínez-Hernández AM, Pompa-Mansilla M. La formación y profesionalización para la docencia universitaria en México desde la voz de los profesores. Revista Electrónica en Educación y Pedagogía [Internet]. 2021;5(8):62-79. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/5739/573967010005/html/>
7. Bastidas-Andrade MI, Lazo-Serrano CA, Lazo-Serrano LI. El rol del docente universitario en el aprendizaje significativo. En: Tolozano-Benitez MR, Arteaga-Serrano R (coord). Memorias del tercer Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas: Por una educación inclusiva: con todos y para el bien de todos. Ecuador: Instituto Superior Tecnológico Bolivariano; 2017.
8. Morales-Carrero J. Lectura crítica: un proceso inherente a la educación universitaria competente y significativa. Conrado [Internet]. 2020;16(73):240-7. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1990-86442020000300240
9. Espinola-Calderon JL, Santos-Meza EA. Importancia del pensamiento crítico en la labor docente. Ciencia Latina [Internet]. 2022; 6(3):2877-94. DOI: 10.37811/cl_rcm.v6i3.2425
10. Gómez-Gómez MP, Botero-Bedoya SM. Apreciación del docente para contribuir al desarrollo del pensamiento crítico. Eleuthera [Internet]. 2020;22(2):15-30. DOI: 10.17151/eleu.2020.22.2.2

Conclusiones

La mayoría de los docentes que participaron en el estudio carecen de postura ante la educación. Cabe señalar, que no existe diferencia entre los que tienen formación docente y los que no.

No obstante, sí se encontró diferencia significativa en los profesores con experiencia de práctica docente, por lo que se deduce, que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no se promueven experiencias de análisis y de reflexión en los estudiantes. Se hace necesario implementar estrategias institucionales que ayuden a que el docente desarrolle una postura participativa en la práctica docente.

Navarro²² menciona que el encuentro con la educación en línea no fue armónico, o por lo menos se deja en evidencia una constante demanda de tiempo para dedicarlo al diseño y la planeación de actividades. Existe una constante demanda para que el docente ponga mayor énfasis en la flexibilidad, fiabilidad y carácter constructivo del conocimiento que se enseña en la universidad. Sin embargo, las tendencias revelan que es necesario considerar lo que se desea alcanzar en las formaciones universitarias, mediante una práctica docente definida y la función de investigación.²³

11. Zavaleta-Guevara L del R. El pensamiento crítico como práctica pedagógica innovadora. *J lat am sci* [Internet]. 2021;5(2):364-85. DOI: 10.46785/lasjournal.v5i2.84
12. Viniestra-Velázquez, L. Colonialismo y educación médica: ¿educare o educere?. *Bol Med Hosp Infant Mex* [Internet]. 2021;78(4):306-17. DOI: 10.24875/bmhim.20000234
13. Brito-Ramos YB. La lectura crítica como método para el desarrollo de competencias en la comprensión de textos. *Educare* [Internet]. 2020;24(3):243-64. DOI: 10.46498/reduipb.v24i3.1358
14. Bobadilla-Silvera WA. La evaluación participativa en la Educación Superior. *Revista Temas de Profesionalización Docente* [Internet]. 2020;(4):29-36. DOI: 10.46681/Temas/a2020n4a3
15. Núñez-Wong M, Espinosa-Alarcon PA. Desarrollo de postura ante la educación en profesores de personal de salud. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc* [Internet]. 2003;41(4):289-98 Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2003/im034c.pdf>
16. Vega-Ochoa A, Hurtado-de Barrera J Formación universitaria en salud: Una mirada desde las prácticas pedagógicas. *ORADORES* [Internet]. 2019;7(10):84-99. DOI: 10.37594/oradores.n10.315
17. Ángel-Macías MA, Ruiz-Díaz P, Rojas-Soto E. Propuesta de competencias profesionales para docentes de programas de salud en educación superior. *Rev Fac Med* [Internet]. 2017;65(4):595-600. DOI: 10.15446/revfacmed.v65n4.58620.
18. Molina-Portillo E, Contreras-García J, Salcedo A, Contreras-García JM. Evaluación de la postura crítica de futuros profesores de Educación Primaria como componente de la cultura estadística. *Educ mat* [Internet]. 2020;32(3):97-120. DOI: 0.24844/em3203.04
19. Quiñones-Rodríguez S, Ocaña-Fernández Y. Las estrategias didácticas y aprendizaje significativo en los estudiantes de Maestría de Gestión de la Educación y Docencia universitaria de una facultad de educación de Lima. *PsiqueMag* [Internet]. 2019;8(1):39-48. Disponible en: <http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/psiquemag/article/view/186>
20. Soria L, Ortega W, Ortega A. Desempeño pedagógico docente y aprendizaje de los estudiantes universitarios en la carrera de Educación. *Prax. Saber* [Internet]. 2020;11(27):e10329. DOI: 10.19053/22160159.v11.n27.2020.10329
21. Medina-Rodríguez F, Andrade-Padilla MÁ, Rivera-Ibarra DB, Gaña-Eretza B. Estimación de la postura ante la educación de médicos con y sin formación docente. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc* [Internet]. 2009;47(6):677-82. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457745517017>
22. Navarro-Martínez SI, Ramos-Muñoz DE, Mena-Farrera R. Posgrado y educación no presencial: Un estudio desde las resistencias. *Argumentos* [Internet]. 2021;2(96):41-3. DOI: 10.24275/uamxoc-dcsh/argumentos/2021962-02
23. Brunhilde-Saenger C, Lugo-Villaseñor E. El “buen docente”, percepciones de estudiantes en posgrado. *icshu* [Internet]. 2019;7(14):61-8. DOI: 10.29057/icshu.v7i14.4072

.....
Cómo citar este artículo/To reference this article:

Escudero-Clark RE, Reynoso-Arenas MP, Hernández-Escudero RV. Postura ante la educación en profesores de licenciatura en enfermería con relación a su formación y experiencia docente. *Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc*. 2024;32(4):e1438. Doi: 10.5281/zenodo.13905170